

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Técnicas de Reestruturação Cognitiva

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As Técnicas de Reestruturação Cognitiva constituem um conjunto de estratégias terapêuticas utilizadas na Terapia do Esquema (TE) com o propósito de identificar, desafiar e modificar padrões de pensamentos disfuncionais e crenças nucleares negativas, contribuindo assim para a reestruturação cognitiva do indivíduo.

Tematologia: Psicoterapia; Reestruturação Cognitiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "reestruturação" deriva do latim "re", que indica repetição ou intensificação, e "estructurare", que significa estruturar. "Cognitiva" tem origem no latim "cognitivus", referente ao processo de cognição.

Neologia: Técnicas de Reestruturação Cognitiva é uma expressão técnica da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene das Técnicas de Reestruturação Cognitiva é caracterizado pela promoção de padrões mentais saudáveis e adaptativos, favorecendo a mudança cognitiva positiva.

Fatologia: As Técnicas de Reestruturação Cognitiva abrangem uma variedade de métodos terapêuticos projetados para auxiliar o indivíduo a identificar e desafiar pensamentos distorcidos, irracionais ou disfuncionais, substituindo-os por pensamentos mais realistas e adaptativos. Algumas dessas técnicas incluem:

Questionamento Socrático: Consiste em questionar o cliente de forma reflexiva e investigativa,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
ajudando-o a examinar a validade e a lógica de seus pensamentos automáticos negativos.

Identificação de Pensamentos Disfuncionais: Visa ensinar o cliente a reconhecer os pensamentos automáticos negativos que contribuem para seu sofrimento emocional, tais como distorções cognitivas, generalizações e polarizações.

Teste de Realidade: Encoraja o cliente a testar a veracidade de seus pensamentos disfuncionais por meio da observação objetiva e da coleta de evidências que contradigam suas crenças negativas.

Técnica da Reatribuição: Consiste em ajudar o cliente a encontrar explicações alternativas e mais equilibradas para eventos ou situações, reinterpretando-os de forma menos negativa.

Desafio de Crenças Nucleares: Visa identificar e desafiar as crenças nucleares negativas profundamente enraizadas do cliente, promovendo a substituição por crenças mais adaptativas e construtivas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as Técnicas de Reestruturação Cognitiva podem ser

Enciclopédia da Conscienciologia
percebidas como um processo de reconfiguração das dinâmicas energéticas do holopense pessoal, promovendo uma maior harmonia e equilíbrio entre os pensamentos, emoções e comportamentos do indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As Técnicas de Reestruturação Cognitiva potencializam o sinergismo terapêutico quando combinadas com outras abordagens psicoterapêuticas, como a Terapia do Esquema e a Terapia Cognitivo-Comportamental.

Principiologia: As Técnicas de Reestruturação Cognitiva estão fundamentadas nos princípios da plasticidade cerebral e da neuroplasticidade, que evidenciam a capacidade do cérebro de reorganizar seus padrões de funcionamento em resposta à experiência e ao aprendizado.

Codigologia: A aplicação das Técnicas de Reestruturação Cognitiva está alinhada com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do cliente, bem como a promoção de práticas baseadas em evidências e voltadas para o bem-estar psicológico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: As Técnicas de Reestruturação Cognitiva podem ser facilitadas por meio de recursos tecnológicos, como aplicativos de terapia cognitivo-comportamental e plataformas de telepsicologia, que permitem ao cliente acessar apoio terapêutico de forma remota e conveniente.

Enciclopédia da Conscienciologia